

ALI BODOMCHINING “TURKISTON MILLIY ISTIQLOL HARAKATI VA ANVAR POSHO” ASARI MUHIM TARIXIY MANBA

Mashhuraxon Adiljon qizi Darmonova

tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Qatag‘on qurbonlari
xotirasi davlat muzeyi, O‘zbekiston, Toshkent

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-1223-1339>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895272>

Аннотация. Совет ҳокимиятининг олиб борган қатагон сиёсати моҳиятини очиб берувчи кўплаб асарлар ёзилган ва ёзилмоқда. Мақолада туркиялик журналист Али Бодомчининг туркистонлик қўрбошилар фаолияти ва уларнинг миллий истиқлол учун олиб борган ҳаракатлари ҳақидаги китоби ҳақида сўз боради.

Калим сўзлар: Туркистон, қўрбошилар, тарих, Али Бодомчи, миллий истиқлол ҳаракати, Шермуҳаммадбек, Катта ва Кичик Эргаши.

Аннотация. Написано и пишется немало работ, раскрывающих сущность репрессивной политики советской власти. В статье говорится о книге турецкого журналиста Али Бодомчи о деятельности туркестанских Корбоши и их стремлении к национальной независимости.

Ключевые слова: Туркестан, корбоши, история, Али Бодомчи, движение национальной независимости, Шермухаммадбек, Катта и Кичик Эргаши.

Abstract. Many works have been and are being written that reveal the essence of the repressive policy of the Soviet government. The article talks about the book by Turkish journalist Ali Bodomchi about the activities of the Turkestan Korboshi and their desire for national independence.

Keywords: Turkestan, Korboshi, history, Ali Bodomchi, national independence movement, Shermukhammadbek, Katta and Kichik Ergash.

Turkiston tarixi bilan bog‘liq bir qancha asarlari muallifi bo‘lgan Ali Bodomchi 1949 yil 1 martda Hatay Shenkoyda (Sheyhko‘y) tug‘ilgan. Boshlang‘ich maktabni shu yerda, o‘rta va litseyini Antakyada, oliy ma‘lumotni Adanada (iqtisod) tamomlagan. U 13 farzandli oilaning eng to‘ng‘ichi bo‘lib, uning 4 ukasi va 8 singlisi bo‘lgan.

Uzoq yillardan beri “Jurnalistika” bilan shug‘ullangan Ali Bodomchi 1980 yilning 12 sentabrida “Hergun” gazetasining Adana vakili bo‘lib ishlagan vaqtida hibsga olingan. U MHP va Idealist Tashkilotlar ishining 171-sonli ayblanuvchisi sifatida sudlangan ish bo‘yicha oqlangan va 1994 yilda nafaqaga chiqqan [1].

Oilali, uch farzandi bor. Turkiyaning Adana shahrida yashaydi. Uning Turkiston tarixi bilan bog‘liq asarlari bo‘yicha TRT va Haberturk TV kabi teledasturlarda mehmon bo‘lgan. Bundan tashqari, 2001 yilda Toshkentda nashr etilgan va yordamchi darslik bo‘lgan “O‘zbekiston g‘alabalari tarixi” nomli nashrida Qizil Armiyaga qarshi o‘z jonini yo‘qotgan va halok bo‘lgan “bosmachilar”ning milliy kurashi xotiralari aks ettirilgan.

Ali Bodomchining Turkistonda sovet hokimiyatining o‘rnatilishi va unga qarshi olib borilgan milliy ozodlik harakatlari, jumladan, qo‘rboshilar faoliyatini yoritib berishga bag‘ishlangan asari ikki jildan iborat bo‘lib, ushbu kitoblar og‘zaki tarix usulida, xususan, Qo‘rboshilardan (“bosmachilar”) tinglab yozilgan.

1-jild – bu kitob “Turkiston milliy istiqlol harakati va Anvar Posho” (“Turkistan Millî İstiklal Hareketi ve Enver Paşa”) deb nomlanib, 1975 yilda Istanbulda nashr etilgan.

2-jild – Bosmachilar qo‘rboshilar: 1917 – 1934 yillardagi Turkiston milliy istiqlol harakati o‘z arxiv hujjatlariga ko‘ra (“Basmacılar Korbaşılar: Kendi Arşiv Belgelerine Göre 1917 – 1934 Turkistan Millî İstiklal Hareketi”) deb nomlanib, 2009 yilda nashr qilingan [2].

Bugungi maqolada 1-jild – “Turkiston milliy istiqlol harakati va Anvar Posho” asari haqida so‘z boradi. 567 betdan iborat ushbu asar 5 bo‘lim (17 qism)dan o‘z ichiga oladi [3].

Birinchi bo‘lim – Usmonli imperatorligi va Turkiston deb nomlanib, ushbu bo‘limda ;

Ikkinchi bo‘lim – Qadimdan to bolshevik inqilobiga qadar ruslarning Osiyo siyosati va Turkiston;

Uchinchi bo‘lim – Turkistonda jadidchilik, Muxtoriyat hukumatlari va milliy ozodlik harakatlarining shakllanishi;

To‘rtinchi bo‘lim – Farg‘ona qo‘rboshilari (1917 – 1934);

Beshinchi bo‘lim – Buxoro – Xiva inqilobiy milliy respublika hukumatlari va bolsheviklarga qarshi milliy ozodlik harakatlari kabi masalalarni o‘z ichiga qamrab olgan.

Kitob arxiv hujjatlari asosida tuzilgan bo‘lib, 1917 – 1934-yillarni qamrab olib, Turkistondagi milliy istiqlol harakatini o‘rganadi. Asarni yozishda qo‘rboshilarning xotiralaridan keng foydalanilgan. Bu ma‘lumotlar bilan Enver Poshoning Turkistondagi istiqlol kurashlarida qatnashgani, bu yo‘lda qilgan sa‘y-harakatlari va shahid bo‘lgani guvohlar asosida yoritilgan. Milliy qo‘zg‘olonni uyushtirish va uni mustahkam maqsadlar sari yo‘naltirish yo‘lida Hoji Somiy, uning do‘stlari va turkistonlik mardlarning epik kurashi so‘zlab berilgan.

Shuningdek, kitobda Kichik va Katta Ergash, Muhammadaminbek, Shermuhammadbek, Xolxo‘ja eshon, Parpibek, Muhiddin, Omonpahlavon, Jonibek va boshqa qo‘rboshilarning mustaqillik va an‘anaviy turmush tarzini tiklashga intilib, sovet hokimiyati hamda bolsheviklar olib borayotgan siyosatga qarshi olib borgan harakatlari aniq dalillar asosida ochib berilgan [4].

Qo‘rboshilar O‘rta Osiyoda Sovet hokimiyatining o‘rnatilishiga qarshi qurolli qarshilik ko‘rsatishni uyushtirganlar. Ular o‘zlarining madaniyati va turmush tarziga tahdid soladigan kollektivlashtirish, milliyashtirish va boshqa choralarga qarshi Farg‘ona, Jalolobod, Marg‘ilon, Baliqchi, Mingtepa hududlarida olib borgan kurashlarini Nurmuhhammadbek va boshqa qo‘rboshilar so‘zlab berganlar va muallif tarixiy jarayonlarni birlamchi manbalar orqali ifodalagan.

Umuman olganda, Ali Bodomchining “Turkiston milliy istiqlol harakati va Anvar Posho” asariga tarixiy baho berilganda, bugungi kundagi ikki xil, jumladan, kimdir uchun ular “ozodlik uchun kurashgan qahramonlar”, boshqalar uchun “tartibni buzgan isyonchilar” kabi siyosiy vaziyat va mafkuraviy qarashlarga to‘g‘ri baho berishda muhim tarixiy manba bo‘lib xizmat qiladi.

REFERENCES

1. <https://www.ulkucukadro.com/2013/08/33-yil-sonra-ali-bademci/>
2. Ali Bademci. Basmacılar Korbaşılar: Kendi Arşiv Belgelerine Göre 1917 – 1934 Turkistan Millî İstiklal Hareketi. Ötüken, 2008. 511 s.
3. Ali Bademci. Turkistan Millî İstiklal Hareketi ve Enver Paşa. İstanbul, 1975. 567 s.
4. Ali Bademci. Turkistan Millî İstiklal Hareketi ve Enver Paşa. İstanbul, 1975. s. 208 – 222.